

सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षणशास्त्र की प्रभावशीलता

डॉ.सीमा बर्गट

सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

सारांश

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में शिक्षा का विस्तार तो हुआ, पर शिक्षा में मानवीय संवेदना जो हमारे भारत के गुरुकुल पद्धति में मौजूद थी, आज की शिक्षा में खत्म हो गयी है। तभी तो जिन महापुरुषों का शिक्षा विकास में योगदान रहा उनका उल्लेख करना आवश्यक है। प्रकृतिवादी रविंद्रनाथ टागोर, कार्यवादी तथा नई तालीम के जनक महात्मा गांधी, युगपुरुष दयानन्द सरस्वती तथा यूवा चेतना स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों ने 'बच्चे के सर्वांगीण विकास' पर ही ध्यान केंद्रित किया है।

भारतीय संस्कृति गरुड पुराण के एक श्लोक 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' एवं तथा महोपनिषद का एक श्लोक 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के चिन्तन पर आधारित होकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए भारत को वास्तव में 'अतुल्य और अनुपम भारत' बनाती है। भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है तथा यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक त्योहारों के स्थलों इत्यादि में यह परिलक्षित भी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेख है कि भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतम प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम शिक्षा एवं कला है।

कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन को ही शिक्षणशास्त्र कहा जाता है। शिक्षण शास्त्र का अर्थ है की आप विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें समझाने के लिए कौन कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा विद्यार्थी अध्ययन करने में या अपनी पाठ्य वस्तु समझने में सहज हो। यही महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मेलित होना आवश्यक है। इसका प्रमाण देखे तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के बी.एड. तथा एम्.एड. पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर में प्रायोगिक क्रियाओं के अंतर्गत संस्कृति संवेदनशील शिक्षण शास्त्र का समावेश किया गया है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षणशास्त्र शिक्षण को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाता है।

मुख्य शब्द : शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षणशास्त्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति

1. प्रस्तावना :

हमारी शिक्षा व्यवस्था को नई संजिवनी देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में विश्वगुरु की परिकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस दृष्टि से आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण विश्व में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त हेतु भारत को अपना लक्ष्य बनाएं।

अच्छा शिक्षक अपने अध्यापन में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग कर शिक्षण में सुधार करना चाहता है। इससे विद्यार्थी किसी भी विषय को बड़ी ही आसानी से सीखते और समझ पाते हैं।

एन.सी.एफ 2005 के अनुसार विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को शिक्षण पद्धति में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थी अब रटत प्रणाली वाली शिक्षा को छोड़कर प्रयोगात्मक शिक्षा आत्मसात कर रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में रचनात्मकता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम विकास के लिए विश्वविद्यालय, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षकों एवं एन.जी.ओ के साथ अभिभावकों की सहभागिता ली गई। ऐसा एन.सी.आर.टी एवं सी.ई.आर.टी से विद्यार्थियों को बिना बोझ शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। इससे संबंधित यशपाल समिति (1993) ने 'बिना बोझ के अधिगम' की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शिक्षण शास्त्र का महत्त्व विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आध्यापक एवं विद्यार्थियों के मध्य सुसंवाद करना है और इसी संवाद में हम शिक्षा को सांस्कृतिक आधार दे सकते हैं।

2. सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षणशास्त्र की आवश्यकता

विविधतापूर्ण हमारे देश में, जहाँ छात्र विभिन्न भाषाओं, धर्मों और रीति-रिवाजों से आते हैं, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षणशास्त्र उन्हें सिखने में समान अवसर और सम्मान देने में सहायक होता है।

सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षणशास्त्र का दृष्टिकोण मानकीकृत पाठ्यचर्या की सीमाओं को पहचानता है और छात्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को ढालने में मदद करता है। शिक्षण को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाने के लिए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षणशास्त्र की आवश्यकता है।

3. भारतीय संस्कृति :

अपनी श्रेष्ठ संस्कृति एवं शिक्षा के बल पर ही भारत विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। सम्पूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति की विजय पताका फहराई। ज्ञानाचक्षु पूगुलाबराव महाराज ने अपने अन्वेषण के आधार पर स्पष्ट कहा कि “प्राचीन काल में पूरे विश्व में एक ही विश्व व्यापिनी संस्कृति विद्यमान थी – वह थी ‘वैदिक संस्कृति।’” विश्व के अनेक देशों में जैसे अमेरिका, मेक्सिको, पेरू, यूरोप, चीन, जापान, इण्डोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि में आज भी हिन्दू संस्कृति के अवशेष दिखाई देते हैं। दुनिया के सभी इतिहासकार यह स्वीकार भी करते हैं कि “ भारत ने सबदृष्टि से समर्थ व समृद्ध होने पर भी, अपनी सीमाओं को लाँघकर अन्य किसी भी देश पर राजनैतिक आधिपत्य स्थापित नहीं किया। अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से सबको श्रेष्ठ बनाने हेतु “कृण्वन्तो विश्वमार्यम् (ऋग्वेद)का मार्ग अपनाया है।

ऐसे अनेकानेक क्रांतिकारी वाले निर्णय इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिये गये हैं। जो सुप्त पड़ी शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित ही नहीं यद्यपि उर्जान्वित करने का सामर्थ्य भी रखती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन ने तो अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति को दिखाते हुये इस नयी शिक्षा नीति को ले आयी है।

अब इस शिक्षा नीति की सफलता उसके यश का दायित्व हम सभी शिक्षकों पर है। कोठारी आयोग की अनुशंसायें भी अभूतपूर्व थी पर सफल नहीं हो पाईं इसलिये इस शिक्षा नीति की समस्त अभिनव सुझावों को लागू करने में शासन की इच्छा शक्ति, शिक्षकों की तत्परता, अकादमिक नेतृत्व की दायित्व लेने की मंशा, शोधकर्ताओं, अभिभावकों और छात्रों के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज के सहयोग पर निर्भर करेगी, और तब हम विश्वास पूर्वक विष्णु पुराण के इस श्लोक को दोहरा सकेंगे “सा विद्या या विमुक्तये”।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 :

भारतीय इतिहास की ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसका आधार भारतीय संस्कृति है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार, बौद्धिकता और कार्य व्यवहार से भारतीय हों। यह स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो छात्र केंद्रित है और इसमें भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा एवं आधुनिकता (ई-लर्निंग) का कुशल समावेश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी नीति की सफलता के लिए सरकार एवं समाज दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें, विश्वविद्यालय, शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्रों आदि की भूमिका अपेक्षित है।

इसी के साथ साथ भारतीय संस्कृति की विशेषताओं जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समानता और न्याय को विद्यार्थियों में बनाये रखने के लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य पर आधारित बनाने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित योजना बहुत ही प्रभावशाली होगी।

5. शिक्षा एवं संस्कृति :

प्राचीन काल से शिक्षा एवं संस्कृति का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध रहा है। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों की संस्कृति केवल इसलिए नष्ट हो गयी क्योंकि उनमें शिक्षा का पूर्ण अभाव था। अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिये प्रगतिशील देशों ने विद्यालयों की स्थापना करके उनमें शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की है और उन पर संस्कृति की निरंतरता का दायित्व सौंपा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में अंग्रेजों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत पर आक्रमण कर लिया और उसका परिणाम शिक्षा नीति पर भी हो गया। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग 1968 को देखा जाए केवल उच्च शिक्षा पर आधारित आयोग बनाया गया था। तत्पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता यह की वह पूर्णतया शिक्षक केन्द्रित शिक्षण पद्धति रही है।

शिक्षणशास्त्र :

तीन प्रमुख बातों पर आधारित है।

1. शिक्षण विधि (विषय के अनुसार)
2. शिक्षण सिद्धांत

3. मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि

शिक्षण विधि-

शिक्षण विधि का अर्थ यह है कि अध्यापक को एक विषयवस्तु विद्यार्थियों को समझाने के लिए कब- कब, कौन-कौन सी विधियों का उपयोग करना है। एक शिक्षक के लिए यह बहुत आवश्यक और ज़रूरी है कि वह यह बात को अच्छी तरीके से समझे की विद्यार्थियों की समझ क्या है, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है, क्योंकि विद्यार्थियों को समझाने के लिए विविध विषय अनुसार विभिन्न विधियों का प्रयोग करना आवश्यक है जिससे विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को समझ सकें और अध्ययन करने में सहजता हो। जैसे - सामाजिक विज्ञान तथा भाषा विषय में सांस्कृतिक महत्व बताया जा सकता है साथ साथ गणित में हमारी प्राचीन वैदिक गणित पद्धति को भी सम्मेलित किया गया है। विज्ञान शिक्षण में सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक उदाहरणों का उपयोग कर विज्ञान की अवधारणाओं को छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर समझाया जा सकता है।

शिक्षण सिद्धांत:

शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान भी तो शिक्षण सिद्धांत पढाये जाते हैं। जिन का उपयोग अध्यापक को विद्यार्थियों को अपनी विषयवस्तु समझाने के लिए उपयुक्त होता है, जिससे विद्यार्थी विषय में रूचि ले सकें।

एक अच्छा शिक्षक सदैव यह चाहता है कि अध्ययन- अध्यापन की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए विविध शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है।

मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि :

अध्ययन -अध्यापन प्रक्रिया में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के दौरान हो या एक इकाई पूर्ण होने के पश्चात हो प्रति पुष्टि देना आवश्यक होता है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगा कर अधिक मेहनत कर सकें। इसी के साथ ही विद्यार्थियों के प्रारंभिक व्यवहार के अध्ययन में भी सहायक होता है तथा विद्यार्थियों की क्षमता से शिक्षक अवगत हो जाएँ।

सांस्कृतिक रूप में उतरदायी शिक्षण शास्त्र की प्रभावशीलता:

- विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देता है। यह विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और विश्वास को मान्यता प्रदान करता है।
- शिक्षक छात्र संबंध में सुधार करता है। यह समझ देता है कि विद्यार्थी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं इससे शिक्षक छात्रों की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पृष्ठभूमियों को समझते हैं और उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मेलित करते हैं।
- शिक्षण केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने का माध्यम भी बनता है इससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है।
- छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है जब विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक पहचान को महसूस करते हैं तो उनकी रूचि और उपलब्धियाँ बढ़ती और अकादमिक प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिलता है।

- समावेशी और विविध समाज विकसित करने में मदद करता है। एक ऐसे समावेशी शिक्षण वातावरण का निर्माण जिसमें विद्यार्थी सिखने में सहज अनुभव करें यह विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से छात्रों को सशक्त करता है।

इसलिए शिक्षण में सांस्कृतिक समावेश को सम्मेलित करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को अधिक उपयुक्त बनाता है। यह समावेशन और सकारात्मक रूप से विविध समाज को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष :

सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शिक्षकों को यह प्रतिबिंबित करने में मदद कर सकता है कि उनकी अपनी पहचान और अनुभव उनके दृष्टिकोण और शैक्षणिक प्रथाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। एक ऐसा शिक्षण शास्त्र है जो बेहतर कक्षा निर्देश के लिए छात्रों के रीती-रिवाजों, विशेषताओं, अनुभवों और दृष्टिकोणों को उपकरण के रूप में उपयोग करता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शिक्षकों के लिए एक शोध आधारित दृष्टिकोण है। यह छात्रों की संस्कृति, भाषा और जीवन के अनुभवों को स्कूल में जो कुछ भी वे सीखते हैं, उससे जोड़ता है। यह जुड़ाव छात्रों को कठिन पाठ्यक्रम तक पहुँचने और उच्च स्तरीय शैक्षिक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं।

साथ साथ सामूहिक जागरूकता और कार्यवाही के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने और उपलब्धि को बढ़ाने के लिए संस्कृति का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। जिसकी शुरुवात शिक्षण शास्त्र के माध्यम से की जा सकती है। जैसे सार्वजनिक समारोहों में उपलब्धियां या उत्सव मनाना, साथ साथ अन्य देश की संस्कृतियों का अध्ययन करना, या अधिक बड़े स्तर की परियोजनाओं से जैसे पाठ्यचर्या के सुधार में योगदान करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना आदि। संस्कृति एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और अध्यापक इन दोनों का संवाहक है, क्योंकि वह छात्रों के साथ सीधे संपर्क में रहता है। अतः एक शिक्षक यदि इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो वे न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि छात्रों को उनकी पहचान और अनुभवों के साथ स्वीकार भी करते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए असाधारण विशेषता के धनी शिक्षकों को इस शिक्षा नीति का नेतृत्व करना होगा।

संदर्भ सूची :

1. मिश्र, के. (2020). शिक्षा की संस्कृति. प्रभात प्रकाशन।
2. शुक्ल, आर. (2021). भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक. प्रभात प्रकाशन।
3. सिंह, एस. (30 जुलाई 2020). नई शिक्षा नीति 2020: सिर्फ आरएसएस का एजेंडा या आम लोगों की बात भी. बीबीसी हिन्दी।
4. Ladson-Billings, G (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American Educational Research Journal.
5. National Council for Educational Research. (2005). Position Papers on Curriculum Framework
6. UNESCO (2009). Teaching respect for all: a framework for teacher education.
7. <https://rashtriyashiksha.com/national-education-policy-initiatives-for-promotion-of-language-art-and-culture/>
8. <https://www.aajtak.in/education/photo/new-education-policy-board-examsystem-ug-know-what-will-change-nep-tedu-1105744-2020-07-30-4>.
9. <https://www.aajtak.in/education/photo/new-education-policy-board-exam-system-ug-know-what-will-change-nep-tedu-1105744-2020-07-30-8> <https://hi.help.r.me/10715-what-are-the-seven-principles-of-culturally-responsive-teaching>
10. <https://hi.help.r.me/10715-what-are-the-seven-principles-of-culturally-responsive-teaching>